

Ejecutabilidad de sentencias de la Corte Internacional de Justicia*

Innes Faría Villarreal **

Eimily Urdaneta***

Resumen

Se analiza el carácter ejecutivo de las sentencias emanadas de la Corte Internacional de Justicia. El estudio es documental de tipo descriptivo, presenta un diseño bibliográfico, la técnica de recolección de datos utilizada fue la observación documental y el plan de análisis de datos empleado fue la hermenéutica jurídica. Se concluyó que la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia está limitada por la voluntad de los Estados y que no existen mecanismos efectivos para hacer ejecutar sus sentencias, en este sentido se recomienda una reforma del sistema judicial internacional actual.

Palabras clave: Jurisdicción internacional, ejecución de Sentencias, Corte Internacional de Justicia.

* Recepción: 28/04/2013 Aceptación: 13/06/2013

** Abogada. Magíster Scientiarum en Ciencia Política y Derecho Público, Mención Derecho Público. Doctora en Derecho (LUZ). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta. E-mail: innesfariav@gmail.com

*** Abogada. Diplomada en el Curso de Estudios Avanzados en Derechos Humanos y Derecho Internacional de los Refugiados (URU). Cursando Maestría en Derecho Internacional (Universidad Internacional del Caribe). Profesora de la Universidad Rafael Urdaneta.